

Nama : Krisdayansa Barus
Nim : 220905002
Prodi : Antropologi Sosial
Matkul : Review Literatur Antropologi

PERILAKU PERAWATAN WAJAH PADA REMAJA SEKARANG

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pandangan perawatan wajah pada remaja terutama pada perempuan untuk mengetahui apa saja pemakaian produk yang sudah membuktikan wajah sekarang tampak glow up. Tujuan penelitian tersebut adalah memajukan produk produk yang sangat trend dikalangan sekarang yang membuat wajah semakin glowing dan memotivasi para remaja khususnya Wanita yang ingin mempercantik diri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni meneliti studi kasus dalam perawatan kecantikan yang dilakukan subyek bermula dari masalah kulit pada wajah karena timbulnya jerawat, terdapat noda bekas jerawat serta kulit kusam, yang diatasi dengan skincare hingga operasi plastik. Perawatan kecantikan merupakan hal penting bagi remaja sekarang, karena di jaman yang modern ini semua orang berlomba-lomba ingin dirinya tampak cantik.

Kata kunci: *perawatan wajah, produk kecantikan, kulit glowing, skincare*

LATAR BELAKANG

Kecantikan merupakan suatu hal yang didambakan oleh perempuan. Menjelang remaja, perempuan mulai merawat diri untuk mempercantik, terutama pada wajah yang merupakan daya tarik saat orang lain melihat. Kecantikan yang mereka inginkan tertuju pada kulit putih. Pandangan mereka memiliki kulit putih itu cantik dan dapat percaya diri serta menjadi kepuasan tersendiri dari individu yang melakukan perawatan kecantikan. Banyak iklan-iklan yang menawarkan suatu produk kecantikan yang dapat membuat kulit wajah menjadi putih dan bersih tanpa

ada noda jerawat. Hal yang serupa, hidup di kota-kota besar juga terdapat banyak klinik-klinik kecantikan yang menawarkan berbagai macam produknya agar perempuan terlihat cantik. Kalangan perempuan pun banyak yang tertarik dengan penggunaan produk-produk kecantikan baik dari iklan maupun dari klinik-klinik kecantikan. Banyak perempuan yang mengunjungi klinik atau dokter kecantikan guna untuk konsultasi dan memperbaiki kulit wajahnya agar terlihat putih dan cerah. Kebanyakan produk yang dipilih untuk para remaja yaitu cream pemutih kulit wajah dan cream untuk jerawat. Mereka memilih menggunakan produk tersebut karena untuk cream pemutih wajah yang memiliki fungsi memutihkan dan menyamarkan noda gelap di kulit dalam jangka waktu singkat dan cepat, sedangkan untuk cream jerawat mereka sebagai pengguna menginginkan kulit wajahnya terlihat bersih tanpa ada jerawat yang timbul diwajahnya. Perilaku remaja putri dalam melakukan perawatan kecantikan yang dilakukan untuk menunjang penampilan dan dapat memiliki rasa percaya diri untuk tampil di muka umum. Mendapat pujian tentang perawatan kecantikan yang dilakukan dari orang lain, menjadikan remaja putri sebagai pelaku perawatan kecantikan semakin percaya diri dan menjaga penampilannya untuk selalu tampil cantik. Warna kulit normal pada manusia, dapat ditentukan oleh empat macam pigmen, yaitu pigmen karoten yang memberikan warna kekuningan mempunyai sifat yang larut dalam lemak atau pelarut organik tetapi tidak larut dalam air, melanin merupakan zat protein yang berperan menentukan warna kulit seseorang yang memberikan warna kecoklatan apabila terdapat banyak melanin pada lapisan epidermis, haemoglobin teroksidasi memberikan warna kemerahan serta lebih banyak mengikat oksigen dalam methemoglobin, dan hemoglobin tereduksi yakni Hb yang telah melepaskan oksigennya dan memberikan warna kebiruan pada kulit. Adaptasi manusia dari lingkungannya utamanya pada pengaruh warna kulit manusia yang dapat menunjang kecantikan. Mereka yang hidup di daerah tropis umumnya memiliki warna kulit sawo matang, akan tetapi mereka yang ingin tampil cantik dapat melakukan perawatan untuk memutihkan kulit.

KONSEP DAN METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni meneliti studi kasus dalam perawatan kecantikan yang dilakukan subyek bermula dari masalah kulit pada wajah karena timbulnya jerawat, terdapat noda bekas jerawat serta kulit kusam. Studi kasus dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan dari tujuan subyek melakukan perawatan kecantikan Subyek yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah remaja putri yang melakukan perawatan kecantikan berusia 19 tahun. Peneliti ingin menggali lebih dalam lagi mengapa mereka melakukan perawatan kecantikan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN TEKNIK ANALISIS

✦ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Observasi merupakan pengamatan perilaku subyek dalam melakukan perawatan kecantikan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Kegiatan observasi ini bermula dari pengamatan pada subyek yang diteliti untuk mengetahui bagaimana perilaku subyek dalam melakukan perawatan kecantikan yang mereka lakukan serta hasil dari perawatan . Informan yang saya amati yaitu teman saya sendiri yang berumur 19 tahun . Dia dulunya saya lihat memiliki kulit yang berminyak penuh dengan jerawat ,tetapi setelah sekarang ini dia menggunakan skincare pada wajah ,sehingga wajah nya glow up ,bening dan putih sekali,itu sebabnya saya ingin mewawancarainya.

2.Wawancara pada umumnya dilakukan dengan tatap muka sehingga mendapatkan informasi dari subyek yang lebih akurat. Saya mulai wawancarai teman saya ini, dan dia menceritakan bahwa skincare yang dia pakai yaitu bedak dokter. katanya setelah pemakaian bedak dokter ini dia mengalami perubahan diwajah mulai dari 2 Minggu setelah pemakaian. setelah 2 Minggu tersebut wajahnya mulai cerah sedikit demi sedikit , jerawat juga menghilang sedikit demi sedikit . Dia juga bilang kalau yang dia pakai bukan hanya bedak saja,tetapi cream siang malam,dimana cream tersebut dipakai hanya pada siang dan malam saja. kulit teman saya ini sudah 2 tahun menggunakan bedak dokter tersebut , walaupun kata

dia ,tidak terlalu beraturan pemakaiannya. bedak dokter yang dia pakai bukan berasal dari dokter . Tetapi hanya namanya saja yang bermodalkan seperti itu. Kebetulan bedak dokter ini sudah berlabelkan BPOM jadi tidak masalah jika remaja menggunakannya.

KESIMPULAN

Perawatan kecantikan merupakan kegiatan yang tak terlewatkan lagi bagi sebagian besar perempuan saat ini. Perempuan yang hidup di daerah tropis umumnya memiliki kulit berwarna sawo matang, akan tetapi mereka kurang puas dengan warna kulit sawo matang. Konsep kecantikan masa kini menunjukkan dua hal kepada kalangan perempuan, yakni kepuasan atas pujian dari orang lain terhadap diri sendiri akan penampilan dan pujian akan berat badan yang ideal. Penggunaan perawatan tradisional dengan bahan alami, juga dapat menunjang penampilan yang menarik, misalnya jika menggunakan masker dari buah bengkoang yang dihaluskan, khasiatnya dapat memutihkan dan menghaluskan kulit. Jika dibandingkan kulit remaja sekarang dengan kulit remaja dulu itu sangat jauh beda, karena jaman dulu itu masih alami-alami saja. Walaupun terlihat kusam tapi bisa dikatakan bahwa kulit remaja jaman dulu lebih sehat dan segar, tidak dengan sekarang yang penuh perawatan dan banyak tercampur berbagai jenis cream pemutih. Perawatan kulit wajah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perawatan kulit dari dalam dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin yang berguna untuk menjaga kesehatan kulit wajah dan perawatan kulit wajah dari luar dengan menggunakan produk skincare berupa kosmetik atau krim yang dioleskan pada permukaan kulit wajah dengan perlakuan khusus. Dengan perawatan dan pemeliharaan maka penampilan kulit akan terlihat sehat, terawat, serta memancarkan kesegaran. Namun, terkadang masih tidak ada yang mengetahui permasalahan kulit wajahnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tranggono RIS. Kiat Apik Menjadi Cantik. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1992:103-117
2. Wasitaadmadja Syarif M. Akne Vulgaris. Dalam: Penuntun Ilmu Kosmetik Medik.
Jakarta: Penerbit UI, 1987: 181-188
3. Indang I A. Dasar-Dasar Perawatan Kesehatan Kulit Wajah Dalam Visi Pendidikan
Tenaga Ahli Kecantikan. Dalam Seminar Dermatologi Kosmetik. 4 Februari 2006
4. Tranggono RIS. Pencegahan dan Perawatan Jerawat di Daerah Tropis. Dalam
Symposium Jerawat. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin FK UGM. Yogyakarta,
1992:55-61
5. Yufi Ratna Sari Suga. Perawatan kulit pada remaja mahasiswi Psikologi
Universitas Airlangga. 2004:4-31
6. Journal Komunikasi, Vol 11 No.2 September 2020 : Penggunaan Skincare Dan
Penerapan konsep Beauty 4.0 Pada Media Sosial